

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590971>

Абдумажидов Абдулахад Ровшан угли

*Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета*

Аннотация: *В настоящем научном тезисе исследуются некоторые актуальные аспекты и исследования обстоятельств, исключающих преступность деяния, и вопросы по совершенствованию положений в юридической науке. В целом, автор приходит к выводу, что теоретико-правовой пробел, касающийся общеправового аналога уголовно-правового понятия «преступность деяния», целесообразно ликвидировать путем признания в этом качестве понятия «деликтность деяния».*

Ключевые слова: *Обстоятельства, преступность, деяние, институт, пробел, деликтность, общественно опасные действия.*

Институт необходимой обороны направлен на поощрение любой правомерной деятельности граждан, нацеленной на подавление общественно-опасных поползновений. УК направляет право послушных людей на формирование нетерпимой позиции по отношению к общественно значимым посягательствам. При этом он апеллирует ко всем неуравновешенным лицам, способным совершить преступление, «предупреждая их о том, что совершение ими общественно опасного посягательства может вызвать достойное сопротивление, связанное с причинением тяжкого вреда»[1].

Регламентируя институт необходимой обороны, законодатель стремится «обеспечить права обороняющегося от общественно опасного посягательства для того, чтобы стимулировать его на подобные действия» и оградить от возможного необоснованного привлечения к ответственности, в частности за превышение пределов необходимой обороны[2].

Необоснованно забытый с практической точки зрения институт крайней необходимости переживает в настоящее время второе рождение. Ведь именно на его постулатах основываются данные нормативные установления, так как в их основе лежит принцип: для предотвращения большей опасности (массовое заболевание COVID-19) ограничивается, например, право свободы передвижения, личного общения и т.п. Так, например, новейшее исследование профессора Г. С. Шкабина позволило ему прийти к соответствующим выводам:

«Очевидно, что пандемия COVID-2019 с уголовно-правовых позиций объективно является опасностью наличной и действительной, непосредственно угрожающей правоохраняемым интересам. Это означает, что она может быть признана источником крайней необходимости и является основанием для причинения правомерного вреда»[3].

Необходимо заметить, что зачастую общественно опасные деяния не являются противоправными или признаются таковыми законодателем с большим опозданием[4]. И наоборот, противоправность не всегда может свидетельствовать об их общественной опасности. Потому то и формально подпадающие под признаки состава преступления деяния, при определённых обстоятельствах (исключающих преступность деяния) не признаются общественно опасными (а даже общественно полезными несмотря на формальный запрет их совершения) и не влекут ни уголовной ответственности, ни, тем более, наказания[5].

По мнению А. П. Дмитренко и С. Н. Сарницкого, «право на необходимую оборону сохраняется, если преступление фактически совершено, но имеется возможность ликвидировать причинённый вред путём причинения вреда посягающему. Например, при совершении хищения право обороны нельзя считать оконченным до тех пор, пока имеется возможность забрать у скрывающегося с места преступления лица, его совершившего, похищенное» [6]. Недопустимость задержания лица, если заведомо известно для задерживающего о недостижении им возраста уголовной ответственности либо его невменяемости, так как такие лица не обладают признаками субъекта преступления, следует подвергнуть критике. «Заведомость» является трудно устанавливаемым признаком в исследуемых ситуациях. В реальной обстановке задержания далеко не всегда имеется возможность дать квалифицированную оценку совершенному преступлению и тем более признакам, характеризующим личность задерживаемого[7].

Предлагается для установления факта явного несоответствия мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред, учитывать: характер и степень общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления (объект преступления, размер последствий, формы вины, способ совершения преступления, вооруженность и т. д.); субъективные данные задерживаемого: пол, возраст, состояние здоровья, поведение, количество лиц; обстановку: время (днем или ночью, а также и с учетом минимального разрыва во времени между совершенным преступлением и действиями, направленными

на задержание лица), место (в людном или безлюдном месте) задержания, наличие сведений об агрессивном поведении задерживаемых, их вхождение в состав банды, террористической организации и т. д. [8].

В целом, можно сказать, что теоретико-правовой пробел, касающийся общеправового аналога уголовно-правового понятия «преступность деяния», целесообразно ликвидировать путем признания в этом качестве понятия «деликтность деяния» как выражающего совокупность всех основных признаков правонарушения — общественной вредности, противоправности, виновности, наказуемости (последствий в виде мер юридической ответственности).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Cotton, Michele. (2015). The Necessity Defense and the Moral Limits of Law. *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal*. 18. 35-70. 10.1525/nclr.2015.18.1.35.

[2] Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Том 1. Общая часть: Учения о преступлении. 470 с

[3] Шкабин Г.С. Пандемия COVID-19 как источник опасности при крайней необходимости // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2020. М 3. С. 40-50.

[4] Никуленко А. В. Роль обстоятельств, исключающих преступность деяния, в современных реалиях противодействия преступности / А.В. Никуленко // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2017. - № 2 (74). - С. 103-107.

[5] Милюков С. Ф., Никуленко А. В. Причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние: монография. - Санкт-Петербург: Юридический центр, 2015. - 560 с.

[6] Дмитренко А. П., Сарницкий С. Н. Начальный и конечный моменты состояния необходимой обороны при защите от длящихся и продолжаемых посягательств // Кубанское агентство судебной информации pro-sud-123.ru: юридический сетевой электронный научный журнал. - Краснодар, 2018. - № 2-5. - С. 30-41.

[7] Милюков С.Ф., Никуленко А.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве России и Вьетнама: рецензия на монографию // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2020. - № 2 (86). - С. 229-240.

[8] Никуленко А. В. Проблемы квалификации обоснованного риска в правоохранительной деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -2014. - № 3 (63). - С. 59-62.